

Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс

Юлдашева Фарогат Туракуловна.

Yuldashevafarogat@mail.ru

*Старший преподаватель межфак. кафедры
русского языка ФУФ НУУз имени М. Улугбека*

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению проблеме внедрения новых информационных технологий в учебный процесс. Мотивация – это самая сложная проблема, с которой приходится работать всем педагогам. Высшей учебной мотивацией учащихся является интерес к предмету. В статье показаны основные приемы, задания и упражнения, которые отличались наибольшей эффективностью при формировании мотивации у учащихся.

Ключевые слова: познавательная мотивация, русский язык, младший школьник, уровень сформированности познавательной мотивации, приемы, повышение, качество.

Мотив (от французского *motif*) – побудительная сила, причина; от латинского – приводить в движение, толкать. **Мотивация** – совокупность мотивов, побуждающих человека к основной деятельности, процесс действия мотива. Мотивация – это самая сложная проблема, с которой приходится работать всем педагогам. Высшей учебной мотивацией является интерес к предмету. Отечественные психологи подчеркивают, что интеллектуальная активность ребенка в целом направляется и подчеркивается интересом – именно он оказывает влияние на направленность внимания и мысли.

Еще в свое время Василий Сухомлинский говорил, что «Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться» Какими бы ни были фантастически продуманными, обдуманно до мелочей наши уроки, они пройдут зря, если у наших детей не будет интереса к предмету. Как же добиться того, чтобы наш предмет приносил ученикам интеллектуальное удовольствие. Ответ очевиден: заинтересовать, мотивировать.

Важнейшая задача учителя состоит в том, чтобы обучить способам овладения разными видами деятельности, не дать угаснуть интересу к ним. Для этого необходимо решать следующие задачи:

Формирование положительной мотивации к учебно-познавательной деятельности при изучении предметов.

Формирование толерантности в учебных взаимодействиях.

Развитие коммуникативной компетенции у обучающихся.

Создание благоприятного психологического климата в учебном коллективе.

Чтобы реализовать поставленные задачи, необходимо создать условия для развития мотивации школьников на каждом уроке, в том числе и на уроках русского языка и литературы. Этому способствует использование:

Разнообразных форм и методов работы на уроках; Возможности каждому ученику выступить активным участником образовательного процесса;

Дифференцированного и индивидуального подходов в обучении;

Приемов развития коммуникативных навыков, умения работать в сотрудничестве со сверстниками и самостоятельно.

Известный психолог Алексей Николаевич Леонтьев подчеркивал: «Деятельности без мотива не бывает». Да, можно усадить детей за парты, добиться идеальной дисциплины. Однако без пробуждения интереса к учению, без внутренней мотивации освоения знаний не произойдет, это будет лишь видимость учебной деятельности.

Известный дидакт, одна из ведущих разработчиков проблемы формирования интереса в процессе учебы – Щукина Г.И. считает, что интересный урок можно создать за счет следующих условий:

Личности учителя (очень часто даже скучный материал, объясняемый любимым учителем, хорошо усваивается);

Содержания учебного материала (когда просто нравится содержание данного предмета); Методов и приемов обучения.

В обучении русскому языку и литературе особую роль играет **принцип наглядности**. Правильное использование наглядности на уроках способствует формированию четких представлений о правилах и понятиях, содержательных понятий, развивает логическое мышление и речь, помогает на основе рассмотрения и анализа конкретных явлений прийти к обобщению, которые затем применяются на практике. Для предмета русский язык значимы элементы наглядно-изобразительного материала, такие как предметные картинки, картинки, которые используются при составлении предложений и текстов различных типов речи, таблицы по пунктуации и орфографии. На уроках литературы используются портреты писателей и поэтов, иллюстративный материал к изучаемым произведениям. Наглядный материал могут сделать и сами ребята. Сделать уроки русского языка и литературы

красочными и познавательными часто помогают выставки рисунков, использование кроссвордов, ребусов, шарад, тестов, схем.

Использование на уроках современных информационных технологий, с одной стороны, способствуют повышению учебной мотивации учащихся, формированию ключевых компетенций, а с другой – организует работу учащегося и учителя. Использование информационно-коммуникационных технологий в различных видах деятельности преподавателя способствует повышению эффективности учебного процесса, повышению уровня методической и научно-исследовательской работы. Компьютер используется с самыми разными целями: как средство обучения, источник информации, способ диагностирования учебных возможностей учащихся, средство контроля и оценивания качества обучения, для проведения интегрированных уроков. С точки зрения учащегося проект – это возможность делать что-то интересное самостоятельное, в группе, самому. На уроках русского языка школьники могут выполнять разные проекты: создание словарей, схем, сообщения по истории слов, фразеологизмов, сочинения на лингвистические темы и многое другое.

Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс позволяет активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной работы учащихся. Включая эти приемы в образовательный процесс, учитель делает урок интересным, содержательным и увлекательным.

Многие великие педагоги особое внимание уделяли методу игры. В «Малом толковом словаре русского языка» мы находим следующее определение игры: «Игра... занятие, служащее для развлечения, отдыха, соревнования, комплекс предметов для такого занятия. Спортивное состязание между двумя соперниками (отдельными спортсменами или командами), проводимое по установленным правилам... Действия, преследующие тайную цель, интрига» Игровые задания положительно влияют на развитие смекалки, находчивости, сообразительности. Многие игры требуют не только умственных, но и волевых усилий: организованности, выдержки, умения соблюдать правила игры.

Игровая учебная деятельность:

Игра «Классификация». Можно соревноваться двум командам или играть просто так, не соперничая. Классифицировать можно самые разные множества: ошибки в диктанте, любой список слов, книги на полке, предметы в школьном расписании, литературных героев. Главное – чтобы множество

было всем известно и четко ограничено. «Психологический словарь» понятие «игра» раскрывает следующим образом: «Игра - один из видов деятельности человека и животных - Детская игра, исторически возникающий вид деятельности, заключающийся в воспроизведении детьми действий взрослых и отношений между ними, направленный на познание окружающей действительности».

Необходимо помнить, что на уроке русского языка игра должна в первую очередь использоваться не как средство развлечения, а средство и форма обучения. С одной стороны, игра есть развлечение, свободное занятие, ведущееся ради интереса; отсюда игра должна быть занимательной. С другой стороны, игра есть занятие, дающее некоторое новое знание; отсюда - должна быть обучающей. Следовательно, задача учителя - свести к минимуму развлекательный момент игры и сделать ее максимально обучающей.

Использование на уроках русского языка различных типов и видов игр в разнообразных комбинациях помогает учителю бороться с шаблоном в работе, разнообразить урок. Педагогическая целенаправленность игр осуществляется с помощью их системы, составленной в соответствии с ролью и местом игры в процессе обучения.

Игра «Продолжить ряд». Нужно продолжить ряд, догадавшись, какая закономерность лежит в его основе. Ответ нужно пояснить.

Вот пример: ряд О, Д, Т... (?) Ответ: Ч (даны первые буквы числительных по порядку: один, два, три...четыре).

Медведи, сестры, поросята... Ответ: например, мушкетеры (слово, которое вместе с числительным три образует название художественного произведения).

Игра « Четвертый лишний». В каждом ряду из четырех элементов нужно назвать лишний – тот, у которого нет качества, характерного для всех остальных.

- крик, кричать, квакать, кукарекать (имя существительное)
- золото, ураган, молоко, болото (не содержит полногласных сочетаний)
- лебедь, воробей, ворона, попугай (остальные мужского рода).

Игра «Знаете ли вы, что...?» - эффективный прием на уроках русского языка и литературы помогающий настроить обучающихся на работу, заинтересовать изучаемой темой.

Прием «Закончи предложение». Цель: формирование умения

оценивания изучаемого объекта, высказать свое собственное суждение и отношение. Например, «самым интересным на занятии для меня было...».

«*Взаимоопрос*» – ученики опрашивают друг друга.

Коллективная учебная деятельность. Организация работы в группах:

«*Лови ошибку*» (ученики получают серию цитат со ссылкой на авторов. Определяют, в каком случае цитата не могла принадлежать данному автору. Доказывают свое мнение).

«*Мозговой штурм*» (предложите идею оригинального памятника Мцыри. Обсуждение идей позволяет еще раз вспомнить и проанализировать характер героя, события его жизни).

«*Театрализация*». Благодатный прием на уроках литературы, ведь, чтобы понять, как играть того или иного героя, необходимо “почувствовать” героев, эпоху создания произведения. Используя следующие приемы, можно достичь повышения интереса к уроку:

1.Привлекательная цель Удивляй! (Тема “Корень слова”. Существуют слова, которые не имеют корня, например, глагол вынуть). **2.**

Фантастическая добавка (Представьте себе, что вы можете встретиться с Онегины и Ленским за день до дуэли. Что бы вы сказали им? Попробуйте предсказать их реакцию на ваши аргументы. Можно разыграть беседу по ролям.) **3.**

Пресс – конференция (неполно раскрывается тема, предлагается учащимся задать дораскрывающие ее вопросы). **4. Своя**

опора (учащиеся составляют опорный конспект изученной темы , либо отдельного параграфа). **5.**

Повторяем с контролем (разрабатывают списки контрольных вопросов по теме. Например, по теме “Имя существительное”).

Мотивация оказывает самое большое влияние на продуктивность учебного процесса и определяет успешность учебной деятельности. Положительная мотивация является основой успешности урока, толчком к самореализации каждого учащегося на уроке, главной движущей силой, формирующей интерес к уроку.

Выводы:

1) мотивация является особо важным и специфичным компонентом учебной деятельности;

2) через мотивацию формируется определённое отношение обучающихся к учебному предмету и осознаётся его ценностная значимость для личностного развития;

3)

через формирование положительной мотивации можно значительно улучшить качественные показатели познавательных процессов.

Литература:

1. Асеев, В.Г. Проблема мотивации и личности / В.Г. Асеев. – М., 2013. – 122
2. Лебедева, О.В. Электронная информационная образовательная среда и современный студент / О.В. Лебедева, Ф.В. Повshedная // Вестник Мининского университета. – 2021. – Т. 9. – №4. – С.11.
3. Леонтьев, А.Н. Психологические механизмы мотивации учебной деятельности / А.Н. Леонтьев. – Новосибирск, 2012. – 89 с.
4. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии. - 2006. - № 6. С. 62-76.
5. Маркова, А.К. Формирование мотивации учения / А.К. Маркова, Т.А. Матис., А.Б. Орлов. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.
6. Сабаткоев Р.Б. Теория и практика обучения русскому языку. - М.: Академия, 2008. - 256 с.
7. Кузнецова, О.А. Русский язык в современном обществе: значение и перспективы развития / О.А. Кузнецова // Научный результат. Серия «Гуманитарные исследования». Т. 3, № 3. – С. 9-16. 2017.